

SUMMARY

The writer considers a treatment of the subject unprofitable in view of the fact that they who reject the normative attitude in the pursuit of economics raise a problem, that is being revived again and again under various designations without any result, because the concept of economics having a different meaning for each person dealing with the matter. Thus one lapses into an unprofitable casuistry with a semi-philosophical tendency.

It is made clear, that the distinction, usually made between analytical or theoretical and applied economics makes no sense; the same holds good for the antithesis that is created between analytical or theoretical and normative economics. Just as is the case with other sciences the „pure“ and the normative pursuit in the case of economics go hand in hand; actually the result of the analysis at the same time contains the norm for the practical purposes that may be pursued. In actual practice the problem rather lies in the multiplicity of the economic factors, the influence and significance of which must be balanced against each other.

Economics is a science, which already in its analysis has a normative tendency, because it is in search of the greatest possible prosperity.

The criterion for the determination of economic norms is found in the costs economics is the science of the lesser means i.e. the lowest costs.

It is made clear that it is a misconception to state that the economic norm ought always to determine the political decisions of the government.

Politics not being an independent branch of science with a subject of its own, it will be possible to take political decisions only after examining the norms drawn from various sciences.

RÉSUMÉ

L'auteur tient pour infertile le traitement du sujet ci-dessus mentionné. Ceux qui rejettent le point de vue normatif dans la science économique mettent à l'ordre un problème qui s'offre de temps en temps sous dénominations différentes sans qu'on vienne à un résultat satisfaisant, chacun à son tour donnant une autre teneur au point de vue économique. De cette manière il ne résulte qu'une casuistique infertile d'une apparence philosophique.

L'auteur démontre que la différence usuelle entre l'économie analytique ou théorique et l'économie appliquée n'a pas de sens; on peut dire le même de l'antithèse créée entre l'économie analytique ou théorique et l'économie normative. De même qu'en autres sciences, dans l'économie le traitement pur et le traitement normatif vont de pair; c'est la réalité que le résultat de l'analyse est en même temps la norme applicable aux buts pratiques qu'on peut poursuivre. Dans la réalité le problème plutôt apparaît dans la pluralité des facteurs économiques dont l'influence et l'importance doivent être comparées l'une avec l'autre.

L'économie est une science qui se dirige déjà dans son analyse aux conclusions normatives, tout en cherchant la prospérité optimale.

On trouve la mesure pour la détermination des normes économiques dans les coûts; l'économie c'est la science du moyen le plus petit, c.à.d. des coûts les plus bas.

L'auteur réfute le malentendu que la norme économique devrait être toujours décisive pour le gouvernement. La politique ne soyant pas une science indépendante d'un objet formel propre, les décisions politiques ne peuvent être prises qu'après avoir examiné des normes empruntées aux sciences différentes.